

Влияние инвестиции в развитии экономики Кыргызской Республики

Нуралиева Н.М., к.э.н., и.о. профессора
Бекирова Д.О., к.э.н. и.о. доцента
Ырыскелдиева А.К., ст. препод.

Нарынский государственный университет имени С.Нааматова, Кыргызская Республика

Аннотация. В данной статье большое внимание сосредоточено вопросам привлечения инвестиций в Кыргызскую Республику, авторами статьи приведены факторы, влияющие на инвестиционную деятельность страны, также рассмотрены показатели развития инвестиционной деятельности. Основными проблемами которой являются пути привлечения и обеспечения условий для инвесторов.

Ключевые слова: привлечение инвестиций, инвестиционный климат, налоговая система, законодательство, соглашения, государственное регулирование, использование зарубежного опыта по привлечению инвестиций, государственная поддержка, интеграция, модернизация, развитие традиционных отраслей, потенциал, устойчивое развитие национальной экономики.

The influence of investment in the development of the economy Kyrgyz Republic

Resume. This article focuses on the issues of attracting investments to the Kyrgyz Republic, the authors of the article show the factors influencing the investment activity of the country, and also considered the indicators of the development of investment activity. The main problems of which are ways of attracting and providing conditions for investors.

Keywords: attraction of investment, investment climate, tax system, legislation, agreements, government regulation, use of foreign experience in attracting investment, government support, integration, modernization, development of traditional industries, potential, sustainable development of the national economy.

Актуальной темой на сегодняшний день являются инвестиции. Привлечение в широких масштабах иностранных инвестиций в экономику Кыргызстана преследует долговременные стратегические цели создания цивилизованного, социально ориентированного общества, характеризующегося высоким качеством жизни населения, в основе которого лежит экономика, предполагающая не только эффективное совместное функционирование различных форм собственности, но и интернационализацию рынка товаров, рабочей силы и капитала.

Многие иностранные инвесторы считают инвестиционный климат в Кыргызстане неблагоприят-

ным из-за политической и экономической нестабильности, неотработанности законодательства, обременительной налоговой системы, неразвитости инфраструктуры. По данным (табл.1).

статистического комитета Кыргызской Республики приток прямых иностранных инвестиций в 2020 году в сравнении с аналогичным периодом 2019 года сократился на 16,1 процента и составил 148,3 млн. долларов США.

В структуре прямых иностранных инвестиций по сравнению с прошлым годом отмечалось снижение всех составляющих, за исключением реинвестированной прибыли, объемы которой увеличились в 2,8 раза.

Таблица1. Поступление прямых иностранных инвестиций 2019-2020 гг.

Наименование операций			Млн. долларов США	В процентах к итогу
	2019	2020	2019	2020
Всего	176,7	148,3	100	100
Собственный капитал	4,7	3,3	2,7	2,2
Реинвестированная прибыль	44,0	123,4	24,9	83,2
Прочие инвестиции	128,0	21,6	72,4	14,6
в том числе:				
кредиты, полученные от нерезидентов	120,1	17,5	68,0	12,0
торговые кредиты	7,9	2,1	4,5	1,4
прочая кредиторская задолженность	-	2,0	-	1,4

Данные статкомитета КР 2020 г.

Основной объем прямых иностранных инвестиций (более 91%) направлен в предприятия обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли,

геологоразведки, сферу финансового посредничества и страхования, а также строительства. Поступления прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ в сравнении с 2019 годом сократились на 17,7

процента, в основном, за счет их снижения из Китая в 15,6 раза, Швейцарии в 2,4 раза, Великобритании в 1,7 раза и Нидерландов на 3,8%. В общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходится на Канаду 57,4% от общего объема поступивших инвестиций, Турцию 9,1%, Нидерланды 8,8 %, Китай 5,3% и Великобританию 3,1%.

Недостаток коммерческой информации о рынке в Кыргызстане, регионах и конкретных предприятиях, транспортной и телекоммуникационной системах, правовой базе также является препятствием на пути иностранного инвестирования в экономику Кыргызстана, особенно для малых и средних зарубежных компаний и фирм.

В настоящее время открываются новые перспективы притока иностранных инвестиций в экономику Кыргызстана.

Так как средства, предназначенные для инвестирования, в основном выступают в форме денежных средств. Мы можем привести очень много примеров: например, за первый месяц текущего года в Кыргызстан инвестировано 2,72 млрд сомов. Из них иностранные инвестиции составили 423 млн сомов, остальные 2,3 млрд - внутренние инвестиции. Отечественные инвесторы считают, что большая часть инвестиции 1,2 млрд сомов - это вложения граждан страны. Средства предприятий и организаций составили 886 млн сомов.

Внешние инвестиции состоят из:

- Грантов и гумпомощи-184 млн;
- Прямых инвестиций-130 млн;
- Кредитов-108 млн.

Иностранные инвестиции поступают во многие сектора экономики Кыргызской Республики, основными из которых являются гидроэнергетика, энергетика, горнодобывающая промышленность, туризм и сельское хозяйство.

Кыргызская Республика богата минеральными ресурсами. В частности, только исследованные запасы золота составляют 420 тонн. Кроме золота присутствуют ртуть, сурьма, олово и редкие металлы.

Одним из перспективных направлений является строительство гидроэлектростанций. Гидроэнергетический потенциал составляет 142 млрд. кВт. час, и из них используются только 10 %.

На сегодняшний день Кыргызская Республика заключила более 30 двусторонних соглашений о поощрении и защите инвестиций с такими странами, как Австрия, Великобритания, Германия, Индия, Казахстан, Катар, Турция, Китай, Кувейт, Россия, США, Швейцария, Южная Корея и т.д.

Кыргызская Республика, обладая уникальной природой, принимает все меры по развитию своей туристической отрасли. При наличии большого количества заповедников, биосферных зон и курортно-оздоровительных объектов имеются огромные возможности для организации экотуризма, горного туризма, альпинизма, охоты и других видов активного отдыха.

В Кыргызской Республике существует 25 банков, осуществляющих весь спектр банковских услуг. В соответствии с законодательством Инвесторы в отно-

шении всех платежей, относящихся к инвестированию в Кыргызской Республике, имеют право на свободную конвертацию (преобразование) национальной валюты Кыргызской Республики в любую другую валюту. Все связанные с инвестициями денежные переводы в иностранной валюте в Кыргызскую Республику и из нее осуществляются свободно и беспрепятственно.

За последние годы реализовано лишь 22 проекта из 76, то есть 29% от плана. Строительство ВЛ 500 кВ «Датка - Кемин» и ПС 500 кВ «Кемин». Стоимость проекта - \$389,8 млн. Бозымчак (золото -30 т, медь - 203 тыс. т). Производство золота и меди. Стоимость проекта - \$373,3 млн.

Модернизация линий электропередачи на юге Кыргызстана. Стоимость проекта - \$208 млн. Иштамберды (золото -30 т). Стоимость проекта - \$166,7 млн. Строительство и реконструкция дорог Бишкека (10 объектов). Стоимость проекта-\$30 млн. Модернизация Национальной системы организации воздушного движения. Стоимость проекта - \$29 млн.

Переход на цифровое телерадиовещание. Стоимость проекта - \$26,5 млн. Оснащение строительной техникой Департамента водного хозяйства и мелиорации. Стоимость проекта - \$10 млн. Финансирование лизинга сельскохозяйственной техники - 225 единиц. Стоимость проекта - \$5 млн.

Также есть топ известных проектов в процессе реализации:

Строительство Камбар-Атинской ГЭС-1. Стоимость проекта - \$2,868 млрд.

Строительство железнодорожной магистрали Китай - Кыргызстан - Узбекистан (начальный этап). Стоимость проекта - \$1,5 млрд. Строительство альтернативной дороги Север - Юг. 183-195 км и 291-433 км. Стоимость проекта - \$865 млн. Строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Стоимость проекта - \$727,6 млн. Джеруй (золото 80-100 т). Стоимость проекта - \$450 млн. Реабилитация автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт. Стоимость проекта - \$423,6 млн. Реконструкция ТЭЦ Бишкека. Стоимость проекта - \$386 млн. Реабилитация проекта создания на базе международного аэропорта «Манас» узлового центра грузопассажирских воздушных перевозок. Стоимость проекта - \$280 млн. Обеспечение пуска второго гидроагрегата Камбар-Атинской ГЭС-2. Стоимость проекта - \$110 млн. Технополис для текстильно-швейного производства. Стоимость проекта - \$22,4 млн. Реконструкция Ат-Башинской ГЭС. Стоимость проекта - \$22,2 млн. Создание комплекса современных лабораторий. Стоимость проекта - \$3,9 млн.

В Центрально-Азиатском регионе Кыргызстан предоставляет инвесторам благоприятный режим, предусматривающий, в том числе возможность репатриации (возвращение) полученной прибыли и дивидендов, либеральные условия для инвестирования, наличия льгот и преференций и т.д. В национальное законодательство внесены изменения, обеспечивающие полную защиту инвесторов от различных рисков, связанных с изменением в последующем законодательства, в том числе в случае внесения изменений или дополнений в инвестиционное, налоговое и

таможенное законодательство Кыргызской Республики. Такой режим стабилизации применяется по отношению к налогам и неналоговым платежам.

Следует отметить, что Кыргызская Республика активно участвует в работе ряда международных экономических организаций. В 2015 году Кыргызская Республика стала полноправным членом Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), чей потребительский рынок составляет 182,7 млн. человек. Между государствами-членами ЕАЭС имеются налаженные пути сообщения (логистические) и развитые экономические отношения, позволяющие продвигать свои компании и их продукцию в других государствах Союза. Иностранным компаниям, рассматривающим открытие бизнеса в Кыргызской Республике, будет обеспечен доступ к этим рынкам.

Республика является одним из государств – основателей Шанхайской Организации Сотрудничества, а также первым государством в регионе Центральной Азии, вступившим в ВТО.

Законодательство Кыргызской Республики предоставляет иностранным инвесторам националь-

ный режим инвестирования, те же права, что и отечественные инвесторы, а также гарантирует защиту от экспроприации (лишение собственности), национализации, реквизиции или иным эквивалентным мерам, в том числе включающим действие или бездействие со стороны уполномоченных государственных органов Кыргызской Республики, приведшим к принудительному изъятию средств инвестора или лишению его возможности воспользоваться результатами инвестиций.

Таким образом, использование зарубежного опыта по привлечению инвестиций, а также всемерная государственная поддержка регионального развития посредством предоставления различных льгот и преференций инвесторам окажет положительное влияние, как на расширение объемов привлекаемых инвестиций, так и будет способствовать модернизации развития традиционных отраслей региональной экономики Кыргызстана в условиях интеграции, значительно увеличить потенциал регионов и их вклад в устойчивое развитие национальной экономики.

Литература:

1. Постановление правительства КР номер 228 от 4 апреля 2012 г. Об утверждении Положения о порядке лицензирования недропользования.
2. Кыргызстан в цифрах / Статсборник. – Бишкек, Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2015. – 351 с.
3. Национальная стратегия устойчивого развития КР на период 2013–2017 гг. – Бишкек: Национальный совет по устойчивому развитию Кыргызской Республики, 2012. – 127 с.
4. Джаилова А.Д. Инвестиции в стратегическом развитии регионов Кыргызстана // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: № 1(55). – Новосибирск: СибАК, 2016.
5. С. Оразалы Инновационная экономика. – Алматы, 2008. – 492 с.
6. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 18 марта 2014 года № 158 «Об образовании Агентства по продвижению инвестиций при Министерстве экономики Кыргызской Республики. Бишкек, 2014.